

ISTE’MOL TOVARLARI SAVDOSINI RIVOJLANTIRISH HOLATI VA TENDENSIYALARI TAHLILI

Z.B. Usmanov

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti “Real” iqtisodiyot kafedrası dotsent v.b.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18054140>

***Annotasiya.** Maqolada iste’mol tovarlari savdosini rivojlantirish holati va tendentsiyalari tahlili o’rganilgan. Samarqand viloyatida iste’mol tovarlari savdosining umumiy holati va rivojlantirish yo’llarini statistik tahlil qilinib, asosiy muammolari aniqlangan. Iste’mol tovarlari savdosini rivojlantirish yo’llarini aniqlash va asosiy yo’nalishlari bo’yicha ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

***Kalit so’zlar:** iste’mol tovari, iste’mol tovarlari savdosi, yashil mahsulotlar, raqobat, kon’yunktura, oziq-ovqat, nooziq-ovqat, aholi daromadlari, iste’mol xarajatlar, chakana savdo, ulgurji savdo, xalq iste’mol tovarlari ishlab chiqarish.*

***Аннотация.** В статье изучены состояние и тенденции развития торговли потребительскими товарами. На основе статистического анализа рассмотрено общее состояние торговли потребительскими товарами в Самаркандской области и выявлены основные проблемы. Определены пути развития торговли потребительскими товарами, а также разработаны научные предложения и практические рекомендации по основным направлениям.*

***Ключевые слова:** потребительский товар, торговля потребительскими товарами, экологически чистая продукция, конкуренция, конъюнктура, продукты питания, непищевые товары, доходы населения, потребительские расходы, розничная торговля, оптовая торговля, производство народных потребительских товаров.*

***Annotation.** The article examines the state and trends of the development of consumer goods trade. A statistical analysis of the overall situation and ways to develop consumer goods trade in the Samarkand region has been carried out, and the main problems have been identified. Scientific proposals and practical recommendations have been developed to determine ways to develop consumer goods trade and its main directions.*

***Keywords:** consumer goods, trade of consumer goods, green products, competition, market conditions, non-food, population income, consumer expenditures, retail trade, wholesale trade, production of consumer goods.*

Mamlakatimizda amalga oshirib kelinayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar dastavval aholi farovonligi, ularning turmush darajasini ko’tarishga qaratilmoqda. Shu o’rinda mamlakatimizda aholi uchun eng zarur bo’lgan iste’mol tovarlarini ishlab chiqarish, o’zimizda yetishtirilayotgan va ishlab chiqarilayotgan iste’mol tovarlarni ko’paytirish, aholi ehtiyojini mahalliy tovarlar bilan qondirishga mustaqilligimizning dastlabki kunlaridan e’tibor qaratildi.

2023 yilda barqaror iste’mol tovarlari bozorining hajmi 400 milliard dollarga yetdi. Dunyo bo’ylab yashil iqtisodiyotga oid mahsulotlar va xizmatlar har yili o’sib bormoqda, yashil mahsulotlar, qayta ishlanadigan tovarlar va ekologik toza mahsulotlarga talab ortmoqda 2030 yilga kelib bu bozor hajmi 1,2 trillion dollarga yetishi kutilmoqda. Jahon bo’yicha aholi soni 2024 yilga kelib 8 milliarddan oshib ketdi, bu esa iste’mol talabining oshishiga olib kelmoqda. Urbanizatsiya jarayonlari davom yetmoqda, bu esa shaharlarda iste’mol tovarlariga bo’lgan talabni oshiradi. 2024 yilga kelib 60 foizdan ortiq aholi shaharlarda yashaydi. 2024 yilda jahonda savdo hajmi 60 trillion dollarni tashkil etmoqda.

Yashil iqtisodiyot sharoitida iste’mol tovarlari savdo sohasini samarali rivojlantirish, bu borada ayniqsa hududlarda uning innovatsion rivojlantirish, mamlakatning iste’mol havfsizligini oshirish kabi masalalarga alohida e’tibor qaratilmoqda. “Turli mintaqalarda avj olayotgan

ziddiyatlar boisi an’anaviy logistika yo‘nalishlari mutlaqo o‘zgarib bormoqda. Mahsulot yetkazish zanjiridagi uzilishlar xomashyo va iste’mol tovarlarining qimmatlashishiga sabab bo‘lmoqda. Bularning barchasi – mavjud infratuzilmaga bo‘lgan yuklamani keskin oshiradi va global iqtisodiy taraqqiyotga katta to‘siq bo‘ladi”¹. Ushbu vazifalarni amalga oshirishda elektron tijoratning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmining takomillashtirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etishga ko‘ra savdo tashkilotlari raqobatbardoshligini oshirish, klasterli va elektron tijoratni rivojlantirish, prognoz parametrlarini ishlab chiqishni va shu kabilar yuzasidan tadqiqotlarni yanada chuqurlashtirish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Iqtisodiyotning transformatsiyalashuvi sharoitida tovarlarining tez sotilishi nafaqat chakana savdo sohasining rivojlanishiga, balki aholi talablarining maksimal qondirilishi evaziga mamlakatda kengaytirilgan takror ishlab chiqarish jarayonlarining tezlashishiga xizmat qiladi.

Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, chakana savdo faoliyati sotuvchining daromad olish bo‘yicha manfaatlarini, xaridorning yuqori sifatli tovarlar va xizmatlarga bo‘lgan ehtiyojlarini qondirish orqali aholi turmush farovonligini oshirib, shu asnoda jamiyatning ham rivojlanishiga turtki bo‘ladi. Zero, jamiyat hayot sifatining ijtimoiy ifodasi hisoblanadi. Uch tomonlama, ya’ni ishlab chiqaruvchi, iste’molchi hamda jamiyat manfaatlarining to‘qnashuvi natijasida aynan chakana savdo faoliyati orqali mahalliy ishlab chiqaruvchilar ishlab chiqarishni maksimal darajada jamiyat talablarini hisobga olishga yo‘naltiradi.

Shu sababli yashil iqtisodiyot sharoitida mamlakatimizda chakana savdo korxonalarini raqobatbardoshligini ta’minlash muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda ushbu sohada mamlakatimiz bo‘ylab bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-iyuldagi “Raqobat muhitini yanada rivojlantirish va iqtisodiyotdagi davlat ishtirokini qisqartirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”² gi Farmonida “Samarali faoliyat yuritadigan bozorlarni va sog‘lom raqobat muhitini shakllantirish hisobiga iqtisodiy o‘shishni va innovatsiyalarni rag‘batlantirish, investitsiyalar oqimini oshirish hamda yangi ish o‘rinlarini yaratish hisoblanadi” degan ustuvor vazifani keltirib o‘tganligi fikrimiz dalili sifatida bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Chakana savdo korxonalarini raqobatbardoshligi va iqtisodiy samaradorligini ifodalovchi asosiy ko‘rsatkichlardan biri – chakana savdo tovar aylanmasi bo‘lib, mamlakatlarning asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlaridan biri sifatida statistik hisobotlarda qo‘llaniladi.

1-jadval

Chakana savdo aylanmasi tarkibida yirik korxonalar, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining hajmi va o‘shish sur‘atlari³

Hududlar	Jami mlrd. so‘m	2024-yil yanvar-dekabr oylariga nisbatan foizda	Yirik korxonalar mlrd. so‘m	2024-yil yanvar-dekabr oylariga nisbatan foizda	Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik mlrd. so‘m	2024-yil yanvar-dekabr oylariga nisbatan foizda
Samarqand viloyati	30216,6	108,0	5281,7	97,8	24934,9	110,4
Samarqand sh.	10474,3	108,9	3875,1	90,0	6599,1	124,2

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Osiyo infratuzilmaviy investitsiyalar banki Boshqaruvchilari kengashining to‘qqizinchi yillik yig‘ilishidagi nutqi, 25.09.2024<https://president.uz/oz/lists/view/7570>

² O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miramonovich Mirziyoyevning “Raqobat muhitini yanada rivojlantirish va iqtisodiyotdagi davlat ishtirokini qisqartirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-6019-son Farmoni. Toshkent sh., 2020-yil 6-iyul.

³ Manba: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi ma’lumotlari asosida hisoblangan.

Kattaqo'rg'on sh.	1788,0	104,7	1,4	83,6	1 786,5	104,7
Oqdaryo	736,2	108,0	20,6	3,1 m.	715,6	106,0
Bulung'ur	1252,6	108,1	32,2	105,4	1220,4	108,1
Jomboy	1079,1	107,0	126,7	128,6	952,4	104,6
Ishtixon	1060,2	108,4	6,6	93,7	1053,6	108,5
Kattaqo'rg'on	1736,3	107,1	57,7	5,9 m.	1678,6	104,2
Qo'shrabot	515,7	106,0	5,2	91,7	510,5	106,1
Narpay	959,6	107,7	7,3	80,7	952,3	108,0
Payariq	1120,3	106,1	7,5	88,4	1112,9	106,3
Pastdarg'om	1697,3	105,5	46,0	129,0	1651,3	105,0
Paxtachi	603,4	107,4	6,7	85,4	596,8	107,7
Samarqand	2535,8	110,9	1017,6	126,6	1518,2	102,4
Nurobod	510,6	105,3	5,1	96,5	505,4	105,3
Urgut	3272,3	106,2	48,3	103,5	3 224,0	106,3
Tayloq	874,9	115,8	17,7	95,2	857,3	116,3

Yuqorida qayd etilgan tadbirkorlik subyektlari faoliyati natijasida, 2023-yilning yanvar-dekabr oylarida Samarqand viloyatining chakana savdo tovar aylanmasi 30216,6 mlrd. so'mni tashkil etib, 2023-yilning yanvar-dekabr oylariga nisbatan 108,0 % ni tashkil etdi. Shu jumladan, yirik korxonalarining tovar aylanmasi 5281,6 mlrd. so'mni (o'sish sur'ati 97,8 %), kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining tovar aylanmasi 24934,9 mlrd. so'mni (o'sish sur'ati 110,4 %), shundan uyushmagan savdo tovar aylanmasi 2581,2 mlrd. so'mni (o'sish sur'ati 110,0 %) tashkil etdi.

2-jadval

Samarqand viloyati tumanlari bo'yicha chakana savdo tovar aylanmasi hajmi⁴ (mlrd.so'm)

Hududlar	2020 y.	2021 y.	2022 y.	2023 y.	2024 y.	2024-yil 2019-yilga nisbatan o'sish, (%)
Samarqand viloyati	16816,8	21 617,9	25 342,5	30 196,5	34 586,6	2,1 marta
Samarqand sh.	6358,0	8 346,0	9 126,5	10 628,1	11 783,6	1,9 marta
Kattaqo'rg'on sh.	912,2	1144,5	1 546,9	1 825,8	1 285,0	1,4 marta
Oqdaryo	458,1	546,2	617,3	758,4	801,7	1,8 marta
Bulung'ur	730,0	901,4	1 049,6	1 261,8	2 442,9	3,3 marta
Jomboy	588,1	787,8	913,5	1 131,2	1 247,3	2,1 marta
Ishtixon	596,1	719,3	885,6	1 071,1	1 332,7	2,2 marta
Kattaqo'rg'on	738,0	944,4	1 467,7	1 359,0	1 332,3	1,8 marta
Qo'shrabot	370,4	484,8	440,7	523,4	702,1	1,9 marta
Narpay	559,4	700,1	806,5	969,5	1 713,7	3,1 marta
Payariq	663,1	830,8	955,7	1 104,6	1 061,5	1,6 marta
Pastdarg'om	1025,2	1196,4	1 456,6	1 682,0	1 192,8	1,2 marta
Paxtachi	346,5	431,0	508,6	631,6	638,3	1,8 marta
Samarqand	825,0	1146,4	1 655,3	2 616,0	3 987,6	4,8 marta
Nurobod	416,0	511,2	439,2	499,6	516,3	1,2 marta
Urgut	1751,8	2238,6	2 788,9	3 251,3	3 530,6	2,0 marta
Tayloq	478,9	689,1	684,1	883,2	1 018,2	2,1 marta

Chakana savdo aylanmasi 2020-2024-yillarda 2,1 martaga o'sgan. Samarqand viloyati shahar va tumanlari kesimida chakana savdo tovar aylanmasining taqsimlanishini juda notekis deb

⁴ Manba: Samarqand viloyati statistika bosh boshqarmasi ma'lumotlari asosida hisoblangan.

atash mumkin, bunda Samarqand tumani yetakchi hisoblanadi va u 2024-yilda jami chakana savdo aylanmasining 4,8 martani tashkil qilgan. Undan keyin Bulung‘ur tumani 3,3 marta va Narpay tumanlari 3,1 martaga to‘g‘ri kelgan (2-jadval). Chakana savdo aylanmasi hajmi bo‘yicha Bulung‘ur tumanida, hududda faoliyat ko‘rsatayotgan chakana savdo xizmat ko‘rsatish korxonalarida tovarlarning sifati, assortimenti hamda korxonalar o‘rtasida erkin raqobat muhiti ta‘minlanganligini guvohi bo‘lishimiz mumkin.

1-rasmda 2024-yilda tumanlar bo‘yicha chakana savdo tovar aylanmasining tuzilishi ko‘rsatilgan. Keltirilgan ma‘lumotlarni tahlil qilar ekanmiz, ushbu diagrammadan Samarqand viloyatining shahar va tumanlari kesimida chakana savdo aylanmasi ulushini yaqqol ko‘rish mumkin.

1-rasm. 2024-yilda Samarqand viloyati tumanlari bo‘yicha chakana savdo aylanmasining tarkibi⁵, %

⁵ Manba: muallif tomonidan Samarqand viloyati statistika boshqarmasi ma‘lumotlari asosida tuzilgan.

Tovar aylanmasi hajmining o‘zgarish koeffitsiyenti (T_k) quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$T_k = \frac{T_{ah}}{T_{au}},$$

bu yerda: T_{ah} – tovar aylanmasining hisobot yilidagi summasi;

T_{au} – tovar aylanmasining o‘tgan yildagi summasi.

Yuqorida keltirilgan ma’lumotlar va formula asosidagi hisob-kitoblar shuni ko‘rsatmoqdaki, 2020-2024-yillarda Samarqand viloyatida chakana savdo korxonalarining faoliyatida ijobiy natijalarga erishilganidan dalolat beradi.

3-jadval

Samarqand viloyati tumanlari bo‘yicha chakana savdo tovar aylanmasi hajmining o‘sish sur‘ati⁶ (o‘tgan yilga nisbatan %da)

Hududlar	2020-y.	2021-y.	2022-y.	2023-y.	2024-y.
Samarqand viloyati	109,0	115,0	113,5	107,9	108,0
Samarqand sh.	116,0	116,7	112,0	110,5	108,7
Kattaqo‘rg‘on sh.	112,0	112,3	116,6	106,9	104,9
Oqdaryo	114,9	107,2	101,3	111,2	108,1
Bulung‘ur	93,2	110,7	107,6	108,9	108,4
Jomboy	103,3	120,1	106,4	112,1	108,3
Ishtixon	89,4	108,3	111,7	109,5	108,4
Kattaqo‘rg‘on	118,2	114,8	141,7	83,8	106,6
Qo‘shrabot	111,1	117,7	103,7	107,6	107,3
Narpay	115,1	109,5	111,2	108,8	108,2
Payariq	101,8	112,5	107,5	104,7	107,2
Pastdarg‘om	106,3	106,1	112,4	104,6	107,0
Paxtachi	104,4	111,9	110,0	112,5	107,2
Samarqand	116,4	124,3	128,4	114,4	109,3
Nurobod	106,7	110,9	106,1	103,0	106,5
Urgut	100,0	115,0	112,	105,6	107,8
Tayloq	99,6	128,7	116,1	116,9	106,3

Bunday taqsimlanishga asosiy sabab – Samarqand shahrida yangi savdo maydonchalarini ishga tushirish bo‘yicha loyihalarining taxminan 85,0 %ni rejalashtirilgan bo‘lib, shaharda chakana savdo nuqtalarining yuqori darajada konsentratsiyasi sifatida keltirish mumkin. Natijada, ushbu hududdagi chakana savdo korxonalarini o‘rtasidagi keskin raqobat kurashi kuzatilmog‘da. Bunday vaziyatda chakana sotuvchilar hududni kengaytirish va boshqa tumanlarga to‘g‘ridan-to‘g‘ri oqimlarni o‘tkazish rejalarini o‘zgartirishlari kerak. Hududda 2020-2024-yillar davomida savdo obyektlari umumiy sonining o‘sish sur‘ati yiliga 1,0-3,6 %ni tashkil etib, chakana savdo tarmoqlari, supermarketlar, savdo shahobchalari sonining ko‘payishi kuzatildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T.: “O‘zbekiston”, 2023 yil. 30 aprel.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 4 apreldagi “Aholini sifatli iste‘mol tovarlari bilan ta‘minlashga qaratilgan qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida PQ-110-sonli qarori.

⁶ Manba: muallif tomonidan Samarqand viloyati statistika boshqarmasi ma’lumotlari asosida tuzilgan..

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning “Iste‘mol bozorlarida narxlar barqarorligini ta‘minlashga va monopoliyaga qarshi choralarning ta‘sirchanligini oshirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi 2022 yil 31 maydagi PF-145 sonli farmoni.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning “Aholini sifatli iste‘mol tovarlari bilan ta‘minlashga qaratilgan qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risidagi 2023 yil 4 apreldagi PQ-110 sonli qarori.
1. Abdukarimov B.A. Ichki savdo iqtisodiyoti. Darslik.-T.: “Iqtisodiyot va moliya”, 2010.
2. Abdukarimov B., Abdukarimov F.B. Savdo iqtisodiyoti. O‘quv qo‘llanma. –T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti. I-qism, 2013-250-255 betlar.

Internet ma‘lumotlari

1. <http://press-service.uz>.
2. www.stat.uz
3. www.samarqand.uz.
4. www.lex.uz